

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной
терапии

основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским
институтом имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино*

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Хаятова Мехринигор Шухратовна¹

Эгамова Ситора Кобиловна²

¹*Клинический ординатор Бухарского государственного медицинского
института. Бухара. Узбекистан.*

²*Бухарский государственный медицинский институт. Бухара.
Узбекистан.*

Аннотация. В начале XXI века сохранилась тенденция к росту количества больных с различной патологией сердечно-сосудистой системы, которая продолжает удерживать первое место среди причин смерти населения как в развивающихся, так и в странах с передовой экономикой. В то же время прогрессивно развиваются фармакотерапия и кардиохирургия, что способствует росту продолжительности и повышению качества жизни больных. Сказанное служит одной из причин увеличения встречаемости хронической сердечной недостаточности (ХСН), так как большинство болезней и патологий сердца и сосудов рано или поздно осложняются развитием дисфункции левого желудочка (ЛЖ).

Ключевые слова: биохимический анализ, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет.

FEATURES OF BIOCHEMICAL INDICATORS OF CHRONIC CARDIAC FAILURE DEFICIENCIES IN PATIENTS WITH CONCOMIENCED DIABETES MELLITUS

HAYATOVA MEKHRINIGOR SHUKHRATOVNA¹

EGAMOVA SITORA KOBILOVNA²

¹*Clinical resident at Bukhara State Medical Institute. Bukhara. Uzbekistan*

²*Bukhara State Medical Institute. Bukhara. Uzbekistan*

Annotation. At the beginning of the 21st century, the trend toward an increase in the number of patients with various pathologies of the cardiovascular system continued, which continues to hold first place among the causes of death in both developing and advanced economies. At the same

time, pharmacotherapy and cardiac surgery are progressively developing, which contributes to an increase in the duration and quality of life of patients. This is one of the reasons for the increasing incidence of chronic heart failure (CHF), since most diseases and pathologies of the heart and blood vessels are sooner or later complicated by the development of left ventricular (LV) dysfunction.

Key words: biochemical analysis, chronic cardiac insufficiency, diabetes mellitus.

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILI VA QANDLI DIABETI BOR BEMORLARDA BOKIMYOVIY KO‘RSATKICHLARINING O‘ZIGA XOSLIGI

HAYATOVA MEHRINIGOR SHUHRATOVNA¹

EGAMOVA SITORA QOBILOVNA²

¹Buxoro davlat tibbiyot instituti klinik ordinatori. Buxoro. O‘zbekiston.

²Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro. O‘zbekiston.

Annotatsiya. 21-asrning boshlarida yurak-qon tomir tizimining turli patologiyalari bilan og‘rigan bemorlar sonining ortish tendentsiyasi davom etdi, bu rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarda o‘lim sabablari orasida birinchi o‘rinni egallashda davom etmoqda. Shu bilan birga, farmakoterapiya va kardiojarrohlik izchil rivojlanmoqda, bu esa bemorlarning hayot davomiyligi va sifatini oshirishga yordam beradi. Bu surunkali yurak etishmovchiligi (SYuE) ko‘payishining sabablaridan biridir, chunki yurak va qon tomirlarining ko‘pgina kasalliklari va patologiyalari ertami-kechmi chap qorincha (ChQ) disfunktsiyasining rivojlanishi bilan murakkablashadi.

Kalit so‘zlar: biokimyoviy tahlil, surunkali yurak etishmovchiligi, qandli diabet.

Прогноз больных ХСН остается в большинстве случаев неблагоприятным, и основные исследования свидетельствуют о том, что 50% больных умирают в течение первых 5 лет после появления симптомов [1]. Общепринятыми предикторами неблагоприятного прогноза больных ХСН традиционно являются анамнестические, клинические и морфофункциональные показатели. Вместе с тем немаловажное влияние на течение сердечной недостаточности (СН) имеют коморбидные заболевания и состояния, наиболее значимыми среди которых являются заболевания органов дыхания, почек, анемия и сахарный диабет (СД). Последний, по причине распространенности и

большого количества макро- и микрососудистых осложнений, заслуживает особого внимания [2]. Отдельные исследования показывают, что сочетанное течение СД и ХСН в значительной степени характеризует неблагоприятный прогноз. По результатам крупного исследования, проведенного в Швеции, продемонстрировано негативное влияние наличия СД на прогноз больных ХСН. Проведен анализ историй болезни 40 тыс. больных, выписанных из стационаров, 18% из которых страдали СД. Показатель 36 мес. Смертности у больных ХСН и СД оказался практически на одну треть выше в группе больных без нарушений углеводного обмена. При этом указанное различие в когорте мужчин с СД <65 лет оказалось практически вдвое меньше, чем у больных более старшего возраста [3]. В многоцентровом исследовании BEST наличие СД независимо коррелировало с увеличением смертности больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Однако среди больных с неишемическим генезом ХСН данная взаимосвязь отмечена не была [4].

Патогенетические механизмы, объясняющие более неблагоприятное течение и прогноз ХСН, сопряженной с СД, могут быть охарактеризованы как обоюдно направленные. Например, длительное течение СД может способствовать развитию дисфункции миокарда ЛЖ, но с другой стороны, собственно ХСН может осложняться развитием СД, когда в результате гипоперфузии органов и гиперактивации нейрогуморальных систем развиваются патогенетические сдвиги, способствующие увеличению концентрации глюкозы в крови [6]. Тем не менее, несмотря на многочисленные данные исследований, доказывающие и характеризующие влияние СД на течение ХСН, требуют уточнения вопросы системных нарушений и их влияние на прогноз больных с ХСН и СД.

Целью исследования явилось изучение клинических, гемодинамических и биохимических показателей у больных ХСН и СД 2 типа.

Материал и методы. В клиническое проспективное когортное исследование было включено 90 пациентов с ХСН II-IV функционального класса (ФК), обусловленной ИБС и артериальной гипертонией (АГ), выписанных из кардиологического отделения ГБУЗ Московской области Домодедовской центральной городской больницы. Средний возраст включенных в исследование пациентов составил $61,4 \pm 8,6$ лет, при соотношении больных ХСН с основными диагнозами ИБС и АГ, соответственно, 72/18 (табл. 1).

Таблица 1.

**Анамнестическая и половозрастная характеристика больных,
включенных в исследование**

	I группа, ХСН+СД	II группа, ХСН без СД	p
Количество больных, n	44	46	н/д
Средний возраст, лет	61,6±7,8	60,9±8,2	н/д
Женщины/мужчины, n	25/19	19/27	н/д
Давность ХСН, лет	6,1±2,9	5,2±3	0,03
Основной диагноз: — ИБС, n (%)	37 (84)	35 (76)	н/д
— АГ, n (%)	7 (16)	11 (24)	н/д
Всего больных с АГ, n (%)	39 (88)	31 (67)	0,01
Длительность ИБС, лет	8,8±2,4	9,2±2,5	н/д
Длительность АГ, лет	9,5±2,5	9,8±2,6	н/д
Длительность установленного СД, лет	6,6±3,9	-	н/д
Регулярная сахароснижающая терапия (ССТ), n (%), в том числе:	34 (77)	-	
	23 (68)	-	
	8 (23)	-	
	3 (9)	-	
— пероральная ССТ, n (%)			
— инсулины, n (%)			
— комбинированная, n (%)			
Пациенты с II ФК ХСН, n (%)	19 (43)	32 (69)	0,01
Пациенты с III ФК ХСН, n (%)	20 (46)	11 (24)	0,03
Пациенты с IV ФК ХСН, n (%)	5 (11)	3 (7)	0,4
Средний ФК ХСН	2,7±0,68	2,3±0,60	н/д

Сокращения: АГ — артериальная гипертония, ИБС — ишемическая болезнь сердца, СД — сахарный диабет, ССТ — сахароснижающая терапия, н/д — недостоверная разница сравниваемых показателей, ФК — функциональный класс, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Критерии включения:

- пациенты обоих полов в возрасте 49-79 лет;
- основной диагноз при поступлении: АГ и стабильные формы ИБС;
- СД 2 типа;
- клинические симптомы ХСН II-IV ФК по критериям NYHA;
- информированное согласие пациента;

Критерии исключения: в исследование не включались пациенты вне заданных возрастных границ, больные с СД 1 типа, пациенты с острым коронарным синдромом, с гемотрансфузиями (в течение последнего года) в анамнезе, страдающие вирусными гепатитами, заболеваниями системы кроветворения, документированными новообразованиями печени, тяжелой дисфункцией желчного пузыря и желчевыводящих путей, с хронической болезнью почек 5 стадии, подагрой, системными заболеваниями.

Методы обследования включали:

- сбор анамнеза и анкетирование;
- клинический осмотр;
- электрокардиограмма в 12 стандартных отведениях в покое;
- эхокардиографическое исследование трансторакальным доступом с помощью ультразвукового аппарата IE-33 (“Phillips”, Нидерланды).
- биохимическое исследование крови.

Забор крови осуществлялся утром натощак из локтевой вены, в специальные вакуумные контейнеры-пробирки объемом до 10 мм³. Исследования проводились на биохимическом автоанализаторе Sapphire 400 (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония).

Оценивались: уровень глюкозы, содержание трансаминаз (аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы), общего билирубина, альбумина плазмы, концентрации мочевины, креатинина и липидный спектр. Протромбиновое время больных оценивалось по результатам коагулограммы. Данное исследование проводилось с помощью коагулометра Biobas 2 (Spinreact, Испания). Для оценки прогностической значимости сочетанной патологии проводилось двухлетнее наблюдение больных по определению следующих конечных точек: количество повторных госпитализаций по всем сердечно-сосудистым причинам, инфаркт миокарда (ИМ), в т.ч. повторный, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), смерть.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помощи прикладной программы Statistica 6.0 (Statsoft Inc., США). В тексте и таблицах данные представлены в виде средних арифметических (M) значений и стандартного отклонения средней (SD). Достоверность межгрупповых различий определяли согласно и с использованием непараметрического критерия t Стьюдента в случае нормаль ного

распределения признака, при несоблюдении последнего — Манна-Уитни. Различия считались статистически достоверными при $p < 0,05$. Достоверность качественных показателей определялась с помощью критерия хи-квадрат (χ^2).

Результаты. После включения пациентов с ХСН в исследование они были распределены для анализа показателей на 2 группы в зависимости от наличия/отсутствия СД. Первую (I) группу ($n=44$, $61,6 \pm 7,8$ лет) составили больные с ХСН и СД 2 типа. Вторую (II) группу ($n=46$, $60,9 \pm 8,2$ лет) составили больные ХСН и нормальным состоянием углеводного обмена. При анализе клинических и гендерных особенностей больных обращает внимание тот факт, что количество пациентов женского пола среди больных I группы составило 57%, в то время как во второй группе большинство составляли мужчины — 59% (табл. 1). Среди наших больных в качестве основной причины генеза ХСН выступала ИБС, в т.ч. перенесенный в прошлом ИМ, в то время как АГ выделена как этиологический фактор у 16% и 19% больных, соответственно.

Тем не менее, среди обследованных нами больных I группы отмечена высокая распространенность АГ, которая в качестве основного и фонового состояний имела место в 88% случаев ($p < 0,05$ для межгрупповых различий) (табл. 1). В исследовании DCCT (исследование по контролю диабета и его осложнений) продемонстрировано, что распространённость АГ среди больных СД оказалась выше сравнительно популяции в целом [9]. Результаты шведского исследования также свидетельствуют о том, что более чем 60% пациентов с установленным СД 2 типа имели АГ [10]. С точки зрения патофизиологии, приведенное может быть обусловлено гиперинсулинемией, ведущей к усиленной реабсорбции натрия, повышенным тонусом симпатической системы и активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [7]. Особый интерес представляют данные по анализу давности ХСН включенных в исследование больных. Так, длительность симптомов СН у больных с СД оказалась на 17% больше ($p < 0,05$), несмотря на сопоставимый средний возраст больных. В проведенных ранее исследованиях также показано, что СД увеличивает риск развития ХСН в 5 раз у женщин и 2,6 раз — мужчин. При этом распространенность ХСН среди больных с СД составляет от 10 до 22%, что в 4 раза превышает встречаемость в общей популяции [10]. Анализ состояния контроля гликемии больных I группы показал, что только в 77% случаев пациенты с СД придерживались регулярной (хоть и не всегда адекватной) сахароснижающей терапии. При этом в 2/3 случаев она была представлена пероральными сахароснижающими препаратами, а

примерно в 1/3 — инсулинами, в т. ч. в комбинации с пероральными сахароснижающими препаратами. Средний ФК ХСН, оцененной согласно критериям NYHA у пациентов обеих групп, оказался сопоставимым, при некоторой тенденции к увеличению у больных с сопутствующим СД 2 типа. При этом анализ распределения больных по подгруппам в зависимости от выраженности клинических симптомов показал, что в группе больных с сопутствующим СД оказалось практически в 2 раза больше пациентов с III ФК согласно критериям NYHA ($p=0,01$), а во второй группе напротив превалировал II ФК ХСН ($p=0,03$).

Изучение особенностей биохимического профиля больных с ХСН и СД выявило следующее. Исходная лабораторная картина больных ХСН характеризовалась сравнительно выраженной гипербилирубинемией (как общей, так и фракций). Выявленные изменения регистрировались среди пациентов в обеих группах, но несмотря на сопоставимую среднюю продолжительность заболевания, в первой группе отмечалась некоторая тенденция к превалированию показателей.

В исследовании Wright LM, et al. доказана прямая взаимосвязь между повышением давления в правом предсердии у больных ХСН и повышением концентрации билирубина [8]. Нарушение функции гепатоцитов может развиваться уже при незначительном (до 10 мм рт.ст.) повышении давления в правом предсердии и снижении сердечного индекса ниже 1,5 л/мин/м². Последующий анализ лабораторных параметров показал, что гипербилирубинемия у больных обеих групп в основном была обусловлена высокими значениями непрямой фракции. Повышение концентрации общего билирубина как лабораторный критерий обусловлено нарушением синтеза, метаболизма, транспорта и выведения билирубина. Выявленные изменения могут рассматриваться как результат печеночной дисфункции, гепатоцеллюлярной гипоксии, а также центральной дольковой атрофией у больных с ХСН [9].

В качестве теста для оценки синтетической функции печени, а также тяжести нарушений, мы анализировали плазменную концентрацию альбумина. Для больных обеих групп оказалась характерна слабо выраженная гипоальбуминемия, но в сравнительном аспекте данное нарушение было более характерным для пациентов I группы (альбумин крови, соответственно, $2,6\pm 0,2$ г/дл vs $3,3\pm 0,2$ г/дл, $p<0,05$, таблица 3). В ранее проведенном исследовании отечественные авторы сообщали о распространенности гипоальбуминемии среди больных с СД >17% даже в отсутствии клинически выраженной ХСН [5]. Снижение концентраций альбумина свидетельствует о нарушении функции гепатоцитов. Концентрация альбумина в сыворотке не изменяется при

остром поражении печени, но более характерна для поражений печени застойного генеза, как осложнение ХСН. При этом уровень альбумина <3 г/дл свидетельствует о тяжести заболевания [18].

Заключение. По результатам настоящего исследования выявлены особенности течения ХСН в зависимости от наличия сопутствующего/фонового СД 2 типа. К таковым можно отнести превалирование количества больных с умеренной-тяжелой ХСН, сопровождавшееся сравнительно выраженной систолической дисфункцией ЛЖ. Результаты биохимического исследования крови больных I группы характеризовались гипоальбуминемией, гипертриглицеридемией, а также значимым снижением СКФ. Отмечено, что наличие сопутствующего СД отягощает течение ХСН ишемического и неишемического генеза, проявляющееся увеличением частоты повторных госпитализаций и случаев смерти в течение 2-летнего наблюдения. Наиболее важным результатом данного наблюдательного исследования является доказанная на уровне клинической практики четкая достоверная связь резкого увеличения частоты госпитализаций и смертности при сочетании СД и ХСН, по сравнению с пациентами с ХСН без СД.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Voors AA, Ouwerkerk W, Zannad F, et al. Development and validation of multivariable models to predict mortality and hospitalization in patients with heart failure. *Eur J Heart Fail.* 2017;19(5):627-34. doi:10.1002/ejhf.785.
2. Lehrke M, Marx N. Diabetes Mellitus and Heart Failure. *Am J Med.* 2017;130(6S):S40-S50. doi:10.1016/j.amjmed.2017.04.010.
3. Bjorck LM, Lanitis M, Lappas G, et al. Mortality Trends 1987 to 2004 in 404,480 Hospitalized Heart Failure Patients with and without Diabetes. *Circulation.* 2012;125:AP208.
4. Domanski M, Krause-Steinrauf H, Deedwania P, et al. The effect of diabetes on outcomes of patients with advanced heart failure in the BEST trial. *J Am Coll Cardiol.* 2003;42:914-22. doi:10.1016/S0735-1097(03)00856-8.
5. Kosiborod M, Inzucchi SE, Spertus JA, et al. Elevated Admission Glucose and Mortality in Elderly Patients Hospitalized With Heart Failure. *Circulation.* 2009;119(14):1899-907.
6. Mardanov BU, Mamedov MN, Korneeva MN, Oganov RG. Features of the in-hospital course of myocardial infarction in patients with glucose metabolism disorders. *Rational Pharmacotherapy in Cardiology.* 2015;11(5):477-482.

7. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. for the CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. *Ann Intern Med.* 2009;150(9):604-12. doi:10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006.
8. Mareev V. Yu., Fomin I. V., Ageev F. T. et al. Russian Heart Failure Society, Russian Society of Cardiology. Russian Scientific Medical Society of Internal Medicine Guidelines for Heart failure: chronic (CHF) and acute decompensated (ADHF). Diagnosis, prevention and treatment. *Kardiologiya.* 2018;58(6S):8-158.
9. Cleary PA, Orchard TJ, Genuth S, et al. The effect of intensive glycemic treatment on coronary artery calcification in type 1 diabetic participants of the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Study. *Diabetes.* 2006;55:3556-65. doi:10.2337/db06-0653.
10. Nilsson PM, Cederholm J, Zethelius BR, et al. Trends in blood pressure control in patients with type 2 diabetes: data from the Swedish National Diabetes Register (NDR). *Blood Press.* 2011;20:348-54.